

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ТАШКИЛ ЭТИШДАН АСОСИЙ МАҚСАД (МАҲКУМЛАРНИ АХЛОҚАН ТУЗАТИШ)

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси

Эрматов Омадбек Нурматали ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7912000>

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш кўзда тутилган.

Жазони ижро этиш муассасаларини ташкил этишдан асосий мақсад айнан маҳкумни ахлоқан тузатиш уни қонун талабларига итоат қиладиган ахлоқ-одоб қоидаларига мос, бошқаларнинг манфаатларини эъзозлайдиган, адолатли, пок инсонга хос юксак хулқ эгаси бўлишига эришишдан иборат.

ЖИЭМларини асосий мақсадни ёритишда юртимиз ҳуқуқшунослари ўзларининг турли ёндашувлари мавжуд. Жумладан, жазони ижро этиш муассасаларини ташкил этишдан асосий мақсад профессор Н.С. Салаев таъкидлаганидек, маҳкумларни ахлоқан тузатиш, ҳам маҳкумлар, ҳам бошқа шахслар томонидан янги жиноятлар содир этилишининг олдини олишдан иборат[1] деб фикр юритса, Р.Турсунов ҳам шунга қуйқаш фикрни илгари сурган. Яъни унинг фикрича, жазони ижро этиш муассасаларининг мақсади жазолаш эмас, қайта тарбиялашдан иборат. Инсонни ижтимоий фойдали меҳнатга жалб қилиш, унинг касбий кўникмасини шакллантириш эса тарбияда муҳим аҳамият касб этади[2]. Яна бир ҳуқуқшунос А.Б. Турсунов ҳам бу борада қуйидагича фикрлайди, муассасанинг асосий мақсади маҳкумларни қайта тарбиялаш ҳисобланади[3] деб тариф берганлар. Шу билан бирга А.А. Шодиев ҳам бу борада “жазони ижро этиш муассасалари инсон қадрини улуғловчи, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминловчи, маҳкумларни қайта жиноят содир этилишининг олдини олишувчи, фақат назарияда эмас балки амалда ҳам ушбу ишларни амалга ошираётган кўчли инсонпарвар тизимдир”[4] деб таъкидлаганлар.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Яна бир гуруҳ ҳуқуқшунослар жазони ижро этиш муассасаларининг ҳаммасини ҳам асосий мақсади маҳқумларни ахлоқан тузатиш бўлавермайди. Бинобарин, И.К. Колмаков қуйидаги фикрни билдиради. Унинг фикрича, жазони ижро этиш муассасалари юридик шахс ҳисобланиб фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга ўз манфаати йўлида фойда олиши мумкин бўлган тижоратчи ташкилот [5]. деб ҳисобласа профессор Н.С. Нарматовнинг фикрича, ЖИЭД тизимидаги манзил-колонияларнинг фаолияти давлат тижоратчи ташкилотларига хос бўлган белгилар билан уйғунлашганлиги боис, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 70-моддаси талабларидан келиб чиққан ҳолда, уларни фуқаролик ҳуқуқининг субъекти бўлган тижоратчи юридик шахс – унитар корхоналар жумласига киритиш мақсадга мувофиқ [6]. деб ҳисоблаганлар. Назаримизда, жазони ижро этиш муассасаларининг асосий мақсади маҳқумни ахлоқан тузатиш уни қонун талабларига итоат қиладиган ахлоқ-одоб қоидаларига мос, бошқаларнинг манфаатларини эъзозлайдиган, адолатли, пок инсонга хос юксак хулқ эгаси бўлишига эришиш бўсада биргина манзил-колонияларини ташкил этишдан мақсад фойда олишни кўзлаган муассаса сифатида гавдаланади.

Бундан ташқари, хорижий мамлакатларда ташкил этилган хусусий жазони ижро этиш муассасаларини ташкил этишдан асосий мақсад айнан фойда олишни кўзлаган ташкилотлар сифатида намоён бўлади. Чунки, ушбу муассасалар фаолияти айнан тижоратга қаратилган. Е.М. Федорованинг ёзишича, хусусий жазони ўташ муассасалари АҚШ қамоқхоналар саноати комплексидаги энг даромадли бизнес ҳисобланади[7]. Бундан кўриниб турибдики, ушбу муассасаларни ташкил этишдан асосий мақсад фойда олиш ҳисобланади.

Жазони ижро этиш муассасаларда маҳқумларни ахлоқан тузатиш узоқ муддат ва сабр-қаноат талаб қилади. Маҳқумга айтилган ҳар бир насиҳат сўзи ва унинг зиммасига юклатиладиган ҳар қандай вазифа тушунарли ва реал бўлмоғи лозим. Маҳқумга ҳалол турмуш қоидаларини тушинтира билиш, уни намунавий, оқил ва одил бўлишига муттасил кўмаклашиш зарур.

Айни вақтда ҳар бир маҳқумни салбий хулқ-атворидаги бошқа маҳқумларнинг таъсиридан асраш ҳам ўта муҳим вазифадир. ахлоқан тузатишнинг асосий воситалари ЖИҚда равшан баён қилинган. Уларнинг тури ва жиддийлик даражасини қонун асосида ва турли вазиятларни ҳисобга олиб танланиши талаб қилинади.

Бундан ташқари, ахлоқни тузатишга қаратилган катта-кичик воситалар ўз ўрнида ва вақтида қўлланиши шарт. Бирданига жиддий интизомий таъсир чорасини қўллаш ҳам, энг юқори рағбатлантириш ҳам амалиётда ўзини оқламайди.

Ҳар бир маҳкумга у жазони ўтаётган муассасадаги интизомий тартиб-қоидалари батафсил тушунтирилиши, сўнгра бу қоидаларга қатъий риоя қилишга оид талаблар қўйилиши шарт.

Чунончи, жазони ўташ тартиби, меҳнат қилиш, умумий ва махсус хунар таълими олиш, касб ўрганиш, тарбиявий ишларда иштирок этишга оид қоидаларни батафсил тушунтириш, уларни маҳкумнинг онгига сингдириш дастлабки вазифадир. Маҳкумлар билан тушунтириш ва ахлоқ тузатишнинг барча воситалари шундай асосли ва одилона олиб борилиши лозимки, ҳар бир маҳкум ўрнатилган тартиб-қоидаларни онгли равишда, виждонан ҳурмат қилиши, айна вақтда бошқа маҳкумлар ҳам шундай муносабатда бўлишни талаб қилиши одат тусига кириши зарур.

Жазони ижро этиш муассасасида юз берган ҳар бир ижобий ёхуд салбий воқелик ва маҳкумларнинг ўзаро муносабатлари имкон борича барча маҳкумлар даврасида муҳокама қилиниши ва уларнинг жамоа фикрига таъсир этишига эришиш одатда, ижобий натижалар беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Салаев Н.С. Penitensiar tizimda profilaktik funksiyaning ahamiyati va uning samaradorligini ta'minlash masalalari //юриспруденция. – 2022. – Т. 3. – №. 5.
2. Турсунов Р. Жазони ижро этиш тизими: муаммо, ечим ва натижа. Халқ сўзи. Электрон манба: <https://iiv.uz/oz/news/jazoni-ijro-etish-tizimimuammo-echim-vanatija>. 917200146. (мурожаат этилган сана: 12.12.2022 й).
3. Турсунов А.Б. Озодликдан маҳрум қилиш жойларида маҳкумларни фойдали меҳнат орқали тарбиялашнинг аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – Б. 56.
4. Шодиев А. Жазони ижро этиш тизимида амалга оширилаётган ислохатлар инсон қадрини юксалтиришдаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 12-14.
5. Колмаков И.К. Жазони ижро этиш муассасаларини юридик шахс сифатида мақоми, белгилари ва турларига доир айрим мулоҳазалар. Международная конференция академических наук, 2(4), С. 16.

6. Нарматов Н. С. Ички ишлар вазирлиги хузуридаги “Кўриқлаш” бирлашмасининг юридик шахс сифатидаги фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш: Юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2002.
7. Федорова Е.М. К вопросу О создании частных тюрем В России //Пробелы В российском законодательстве. Юридический журнал. – 2018. – №. 4. – С. 256-258
8. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
9. Янгибаев А.К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –2019. – С. 16.
10. Киличев Х.Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқиймақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –№. 4/S. – С. 876-884.
11. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //Журнал правовых исследований. –2019. –№. SPECIAL.
12. Янгибаев А.К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. –2015. –№. 24. –С. 67-71.
13. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. –2022. –С. 764-769.
14. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. –2016. –Т. 30. –№. 1. –С. 89-92.
15. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –№. 4/S. –С. 876-884.
16. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 265-267.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

17. Янгибаев А., Алимов М. Ўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 12. –С. 293-297
18. Киличев Х.М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. –2019. –С. 127-128.
19. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. –2019. –No. 1. –С. 31-35
20. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 10 Special Issue. –С. 119-122
21. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.
22. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Проиной. – 2021. – С. 111-114.
23. Kuldashev N. Tort liability issues for harm caused by the internal affairs bodies //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 8-14.
24. Кулдашев Н. Improvement of the legal regulation system of tort relations with the participation of internal affairs organs //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 199-208.
25. Кулдашев Н. Деликтных отношений при участии органов внутренних дел //Право и жизнь.–2019. – 2019. – Т. 2. – С. 80-87.
26. Кулдашев Н. Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
27. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика) //Дис... докт. юрид. наук. – 1991.
28. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
29. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

белгиловчи айрим нормалари таҳлили //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.

30. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.

31. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 1-6.

32. Khayitovich Y. D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.

33. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.

